

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Абдуллаева Шахноза Кадамбаевна

преподаватель кафедры дошкольного образования педагогического факультета
Ургенчского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7323988>

Аннотация: В статье рассматриваются проводимые реформы по дальнейшему совершенствованию и развитию системы дошкольного образования в стране, совершенствованию мероприятий по повышению интеллектуального, эстетического, физического и духовного потенциала подрастающего поколения.

Ключевые слова: система дошкольного образования, организация, подрастающее поколение, интеллектуальный, эстетический, физический, духовный потенциал, школьная подготовка, совершенствование.

MAIN PRINCIPLES OF THE STATE STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION AND EDUCATION

Abstract: The article discusses the ongoing reforms to further improve and develop the system of preschool education in the country, improve measures to increase the intellectual, aesthetic, physical and spiritual potential of the younger generation.

Key words: system of preschool education, organization, younger generation, intellectual, aesthetic, physical, spiritual potential, school preparation, improvement.

ВВЕДЕНИЕ

В мире и в нашей стране наметилась тенденция изучения способностей, талантов, внутреннего потенциала, индивидуально-психологических особенностей молодежи. Формирование подрастающего поколения как личности и субъекта, их интеллектуальное развитие, повышение уровня образованности начинаются с дошкольного образования. Эффективная организация и управление этим процессом служит условием обеспечения преемственности системы образования, ведь педагогический процесс с молодыми и жестокосердными людьми зависит от того, кем они станут в будущем, какую гражданскую позицию займут.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В республике разработана Концепция «Развитие системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» №ПП-43 12 от 8 мая 2019 года. Концепция определяет цели, задачи, приоритеты, среднесрочные и долгосрочные этапы развития дошкольного образования в Республике Узбекистан и является основой для разработки программ и комплексных мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования. [1] В реализации этих задач особое значение имеет совершенствование мероприятий, направленных на повышение интеллектуального, эстетического, физического и духовного потенциала подрастающего поколения в учреждениях дошкольного образования. В связи с этим педагог неизбежно становится главным исполнителем социального заказа общества на воспитание подрастающего поколения. В современном мире технологий и информационных процессов реформа дошкольного образования, воспитание совершенного человека, его современное образование является приоритетной задачей. Именно в реформе дошкольного образования важно и необходимо повысить качество образования, которое определяется готовностью ребенка к школе. В связи с этим современные подходы к обеспечению качества образования в дошкольном образовании, менеджменту, инновациям

и внедрению информационных технологий в образовательный процесс важны для повышения лидерских качеств.

Независимость Республики Узбекистан поставила перед дошкольными образовательными учреждениями важную задачу – формирование граждан нового демократического государства. Это обуславливает необходимость подготовки специалистов, отвечающих требованиям времени в системе дошкольного образования, а также теоретических знаний в соответствии с международными стандартами. При этом одним из главных условий реформирования дошкольного образования является воспитание поколения профессионалов, обладающих большими духовными качествами, человеческими качествами и работающих как зрелый коллектив. Это современное требование, что дошкольное образование требует выполнения задачи воспитания учащихся нравственно и духовно зрелыми людьми. Одной из важнейших задач, стоящих перед руководителями и преподавателями ДО, является формирование свободной гражданственности, свободного человека. В этом смысле воспитание всесторонне развитой личности требует, прежде всего, большого мастерства и ответственности от воспитателей. Не существует готового шаблона для искусства преподавания и наставничества. Чтобы овладеть этим искусством, требуется много сил, творчества и многолетний опыт.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате широкомасштабной работы по коренному реформированию системы дошкольного образования в Узбекистане сегодня коренным образом изменилась научно-педагогическая структура дошкольных образовательных учреждений страны, они опираются на современный учебный план, материально-техническую базу, эффективны, как учебные заведения.

Изучение педагогико-психологических основ системы дошкольного образования, педагогических условий организации государственных и негосударственных дошкольных организаций и их альтернативных видов, правовых и нормативных основ организации деятельности дошкольных образовательных организаций, мирового опыта управления и его применения в учебный процесс и на этой основе определение мероприятий и их реализация на практике ускоряется. В связи с этим в нашей стране проводится ряд работ. В частности, Закон «О дошкольном образовании и воспитании» № ЗРУ-595, принятый Законодательной палатой Республики Узбекистан 16.12.2019 г., определяет основные принципы дошкольного образования и воспитания. Основными принципами дошкольного образования и воспитания являются:

- доступность дошкольного образования и воспитания для каждого ребенка;
- равенство условий для развития задатков, наклонностей и способностей каждого ребенка;
- единство обучения, воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста, воспитательного воздействия семьи и дошкольной образовательной организации;
- гармонизация образования и воспитания детей дошкольного возраста;
- личностно-ориентированный подход к развитию личности ребенка;
- преемственность и непрерывность дошкольного и общего среднего образования;
- демократический и светский характер образования и воспитания;
- прозрачность и открытость образовательно-воспитательного процесса;

○ соответствие содержания, уровня и объема дошкольного образования и воспитания особенностям развития и состоянию здоровья детей дошкольного возраста [3].

В системе дошкольного образования качество образования представляет собой характеристику профессионального развития воспитателей и работников, которая на современном этапе определяется способностью и работоспособностью специалистов, успешно осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с требованиями экономического развития. Качество образовательной деятельности в организациях дошкольного образования зависит не только от планирования и осуществления образовательного процесса, содержания учебной программы, но и от знаний, умений и навыков, приобретаемых детьми самостоятельно. Важность развития всесторонне развитых, умственно и духовно развитых, физически и умственно активных детей в дошкольных учреждениях развития нашей страны тесно связана с качеством образования и воспитания подрастающего поколения. Реформы, проводимые в нашей стране в этой области, обладают большими духовными качествами, воплощают в себе человеческие качества и подготавливают их к действию в качестве зрелых кадров. В коренной реформе системы дошкольного образования Узбекистана необходимо наиболее удобным и эффективным образом организовать все формы образовательного процесса, направить их на цели личностного развития, развития у учащихся мировоззрения, способностей и деятельности, необходимой обществу. Многогранность деятельности воспитателя и его способностей, творчества и целеустремленности, а также воспитание учащихся как всесторонне развитых людей является одним из наиболее актуальных вопросов на уровне государственной политики. Педагог с педагогическими способностями – это авторитетный руководитель, способный преодолевать трудности воспитания, понимающий духовный мир подрастающего поколения, умеющий чувствовать его чувства, чуткий к внутреннему миру ребенка. В независимом Узбекистане очень ценится и уважается профессия педагога, на учителя возлагается большая ответственность.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сегодня с каждым годом растет число творческих педагогов, ученых и исследователей, которые своим самоотверженным трудом вносят весомый вклад в повышение качества обучения и воспитания подрастающего поколения. Уже сегодня в процессе повышения квалификации учителей необходимо повышать их педагогическую, психологическую подготовку, знания, культуру общения, осведомленность о тайнах современной науки, информационно-коммуникативные навыки, национальные психологические факторы. Только высококлассные, квалифицированные педагоги воспитывают гармонично развитого человека народной мечты. Наука ведет человека к величию. При дальнейшем совершенствовании и развитии системы дошкольного образования особое внимание уделяется анализу и обобщению опыта в этой области, совершенствованию и дальнейшему развитию системы обучения в соответствии с перспективами социально-экономического развития страны. При этом происходит дальнейшее укрепление ресурсной, кадровой и информационной баз образовательных учреждений, полное оснащение учебного процесса новыми учебно-методическими материалами и передовыми педагогическими технологиями. Создаются и развиваются дошкольные образовательные учреждения, отвечающие международным стандартам. В настоящее время наблюдается тенденция повышения квалификации педагогов, работающих в системе дошкольного образования, следующим образом:

-развитие педагогической компетентности в организации качественного образовательного процесса;

-основой основой современных подходов к обеспечению качества образования является повышение потенциала педагогов по внедрению различных управленческих, инновационных и информационных технологий в образование и т.д.

ВЫВОДЫ

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость изучения проблемы повышения качества образования в государственных и негосударственных дошкольных образовательных организациях как отдельного предмета исследования. Таким образом, в процессе повышения качества образования образование, основанное на принципах гуманности, имеющее новое содержание и сущность, полное творчества, стремления к творчеству, ведет зрелого человека к зрелости. Следовательно, проводимые реформы дошкольного образования в Узбекистане изменили цель образования в новом направлении. Это означает, что цель образования полностью обновилась, и естественно обновить как содержание, так и педагогический процесс. Этот фактор служит обеспечению интересов личности, так как определяет социальную политику нашего государства.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “Об утверждении концепции развития системы дошкольного образования республики Узбекистан до 2030 года”, 2019 г., 13 мая, ПП 4312.
2. Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с отважным и благородным народом. –Ташкент: Узбекистан, 2017. – 488 с.
3. <https://lex.uz/docs/4646931>